

ID del documento: SAI-Vol.2.N.1.002.2024

Tipo de artículo: Investigación

Entorno social de individuos con discapacidad en procesos de inclusión laboral

Social environment of individuals with disabilities in labor inclusion processes

Autores:

Alex Stalin Nuñez Moscoso¹

¹Alex Stalin Nuñez Moscoso, Instituto Superior Universitario Central Técnico, Quito, Ecuador, anunez@istct.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0006-2511-8410>

Corresponding Author: *Alex Stalin Nuñez Moscoso*, anunez@istct.edu.ec

Reception: 05-noviembre-2023 **Acceptance:** 16-diciembre-2023 **Publication:** 18-enero-2024

How to cite this article:

Nuñez Moscoso, A. S. (2024). Entorno social de individuos con discapacidad en procesos de inclusión laboral. Sapiens Discoveries International Journal, 2(1), 1-11.
<https://sapiensdiscoveries.com/index.php/SDIJ/article/view/27>

Resumen

La inserción laboral de personas con discapacidad representó un dilema que ofreció a este grupo vulnerable mejores oportunidades, lo que contribuyó a su calidad de vida. El objetivo de la investigación fue determinar la participación del trabajador social en la inclusión laboral de personas con discapacidad desde un contexto social. Para ello, se utilizó una metodología descriptiva que permitió identificar y describir las características de los fenómenos estudiados, y se sustentó en un enfoque mixto que facilitó cumplir con el objeto de estudio. También se aplicó el método estadístico, que proporcionó información relevante sobre la problemática investigada. Se emplearon la técnica de la encuesta y la entrevista, con el instrumento de formulario de encuesta aplicado a empleados y la guía de entrevista a la trabajadora social de la empresa pública Portoaguas de la ciudad de Portoviejo. Como resultado, se destacó que la normativa que regía la institución se basaba en el artículo 42, numeral 33 del Código del Trabajo, el cual determinaba que los empleadores públicos o privados con al menos 25 trabajadores debían contratar, como mínimo, a una persona con discapacidad. En conclusión, se subrayó el rol profesional del trabajador social en la institución, destacando su intervención a través del empoderamiento y la generación de espacios de inclusión laboral, lo cual representaba una herramienta fundamental para la inclusión social.

Palabras clave: Inclusión laboral; Personas con discapacidad; Trabajo social; Normativa laboral

Abstract

The labor insertion of people with disabilities represented a dilemma that offered this vulnerable group better opportunities, which contributed to their quality of life. The objective of the research was to determine the participation of the social worker in the labor inclusion of people with disabilities from a social context. For this purpose, a descriptive methodology was used to identify and describe the characteristics of the phenomena studied, and it was based on a mixed approach that facilitated compliance with the object of study. The statistical method was also applied, which provided relevant information on the problems investigated. The survey and interview techniques were used, with the survey form instrument applied to employees and the interview guide to the social worker of the public company Portoaguas in the city of Portoviejo. As a result, it was highlighted that the regulations governing the institution were based on article 42, numeral 33 of the Labor Code, which determined that public or private employers with at least 25 workers must hire at least one person with a disability. In conclusion, the professional role of the social worker in the institution was emphasized, highlighting his intervention through empowerment and the generation of spaces for labor inclusion, which represented a fundamental tool for social inclusion.

Keywords: Labor inclusion; People with disabilities; Social work; Labor regulations

1. INTRODUCCIÓN

En Ecuador, la oferta de servicios para personas con discapacidad es insuficiente en comparación con las oportunidades laborales disponibles, y en el ámbito empresarial persiste el desconocimiento sobre las capacidades de este grupo vulnerable. Aunque existen leyes de apoyo, a menudo son malinterpretadas o poco conocidas, y los recursos disponibles están dispersos, lo que limita la articulación de proyectos que favorezcan a este colectivo. Definir a una persona con discapacidad puede llevar a restricciones en su inclusión, sin embargo, de acuerdo con la conceptualización jurídica del portal (Derecho Ecuador, 2018), se considera a una persona con discapacidad como aquella que, debido a una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ve reducida permanentemente su capacidad para realizar actividades esenciales de la vida diaria en un 30% o más, según lo certifique la autoridad sanitaria nacional.

La inclusión laboral de personas con discapacidad representa un desafío complejo, que exige conocimientos legales adecuados para un proceso de selección inclusivo. Como señalan Muñoz y Quintana (2019), para fomentar la inclusión laboral en las organizaciones no solo es necesario estudiar los casos de discapacidad, sino también implementar programas que aborden de manera específica las necesidades de cada tipo de discapacidad en los puestos de trabajo.

Esta situación plantea la necesidad de explorar cómo los trabajadores sociales intervienen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, un tema que ha sido poco tratado en las instancias gubernamentales y sociales. La falta de atención a este grupo en las políticas públicas resalta la importancia de este estudio en el campo del Trabajo Social, dado que es esencial realizar investigaciones y dar respuesta a esta problemática. Lalvay y Urgilés (2016) destacan que la intervención del Trabajo Social es crucial, ya que los profesionales de esta área están involucrados en las actividades de inserción laboral y el seguimiento de casos, apoyando y guiando la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Es fundamental reconocer el papel de los trabajadores sociales en las instituciones, ya que son clave para la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. La exclusión de este colectivo del mercado laboral constituye un problema social que debe ser abordado. La inclusión laboral no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también forma parte de las políticas nacionales de reivindicación de derechos, los cuales históricamente han sido negados a este grupo. La Constitución de la República del Ecuador (2008b) en su artículo 47 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones, fomentando sus capacidades y potenciando sus oportunidades de empleo en el sector público y privado.

La Ley Orgánica de Discapacidades (2012) también garantiza el acceso al empleo en condiciones de igualdad, prohibiendo la discriminación en los procesos de contratación, capacitación e indemnización tanto en el sector público como

privado. Esto demuestra que la inclusión laboral de las personas con discapacidad está estrechamente vinculada con uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho al trabajo, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948).

El proceso de inclusión laboral también depende de la sensibilidad de los empleadores y de la implementación de políticas inclusivas. Espinoza y Gallegos (2018) mencionan que, en muchos casos, aún persisten barreras que dificultan la inclusión de personas con discapacidad debido a la falta de políticas públicas efectivas. Es necesario sensibilizar a los empleadores y fortalecer los servicios existentes para promover la integración de este grupo en el mundo laboral.

Además, el entorno laboral debe ser adecuado para garantizar que las personas con discapacidad puedan desempeñar sus tareas en condiciones de seguridad y comodidad. Un ambiente organizacional positivo puede mejorar la adaptación de los empleados con discapacidad, favoreciendo la productividad y reduciendo las tensiones laborales, lo que es beneficioso tanto para los empleados como para las empresas (Morate, 2013).

El marco normativo relacionado con los derechos de las personas con discapacidad busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, tal como lo refleja la legislación internacional y nacional, como la Constitución de la República del Ecuador (2008a) y el Código del Trabajo (2012), que establecen medidas específicas para la contratación de personas con discapacidad en el sector público y privado.

El Trabajo Social desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que se involucra en la mejora de las estructuras sociales y laborales, promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad. Jiménez (2016) explica que los trabajadores sociales intervienen cuando las personas enfrentan dificultades que no pueden ser resueltas dentro de sus redes de apoyo naturales. Estos profesionales asumen una variedad de roles, que van desde administradores hasta evaluadores, facilitadores y orientadores, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a trabajos que se ajusten a sus capacidades y necesidades.

En resumen, la participación del trabajador social es esencial para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, colaborando con las instituciones para crear ambientes laborales más accesibles y justos, y contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa para todos.

2. METODOLOGÍA

Esta investigación tuvo un enfoque descriptivo, permitiendo identificar y detallar las características de los fenómenos observados. Se empleó un enfoque mixto, lo que facilitó un acercamiento al objeto de estudio dentro de su propio contexto,

donde se contextualizan los hechos. El método utilizado fue el lógico-científico, de carácter inductivo-deductivo, el cual, según González (2016), "se le caracteriza como un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada; y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo". Además, se usó el método estadístico para obtener información clave sobre la problemática en estudio. Se emplearon las técnicas de encuesta y entrevista, utilizando un formulario de encuesta aplicado a empleados y una guía de entrevista dirigida a la trabajadora social de la empresa pública Portoaguas de la ciudad de Portoviejo. La población considerada fue de 370 trabajadores de la empresa pública municipal, de los cuales se seleccionó una muestra de 10 personas con discapacidad y una trabajadora social del departamento de recursos humanos de dicha empresa.

3. RESULTADOS

Tras realizar la entrevista a la Trabajadora Social del departamento de recursos humanos, se obtuvieron diversos resultados relacionados con la participación del trabajador social en la inclusión laboral de personas con discapacidad, desde un enfoque social. Se indagó sobre la perspectiva personal y profesional de la trabajadora social respecto al cumplimiento de las normativas sobre el empleo de personas con discapacidad. A este respecto, se le preguntó: ¿Cómo considera el cumplimiento de la ley sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral? La respuesta fue la siguiente:

"El marco normativo que se sigue en la institución se basa en el artículo 42, numeral 33 del Código del Trabajo, que establece que los empleadores, tanto públicos como privados, con un mínimo de 25 empleados, deben contratar al menos a una persona con discapacidad. Por lo tanto, considero que nuestra institución cumple con esta normativa en su totalidad" (Trabajadora Social).

En cuanto a los factores que, en su opinión, obstaculizan la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, la trabajadora social mencionó:

"Desde mi punto de vista, uno de los factores que dificultan la contratación de personas con discapacidad se debe a la falta de coincidencia entre los perfiles solicitados y los de los candidatos. Aunque se abren vacantes y se publican avisos para los concursos de contratación, en muchos casos las personas con discapacidad que aplican no tienen el perfil requerido. Como institución, tenemos objetivos claros que no podemos modificar para ajustarnos a una necesidad no definida" (Trabajadora Social).

Respecto a la intervención del trabajador social en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad, la trabajadora social expresó:

"Creo que la intervención se realiza de manera profesional, eficiente y bien fundamentada. Entiendo la complejidad del trabajo en el ámbito laboral, ya que,

al ser una institución pública, existe la creencia de que basta con tener una discapacidad para obtener un empleo, lo cual no es cierto. Se siguen todos los procedimientos establecidos en los reglamentos de selección. En este contexto, mi labor se enfoca en la investigación, planificación y ejecución de actividades, para finalmente evaluar todo el proceso, lo que permite a la institución seleccionar a los mejores candidatos en función de sus perfiles y conocimientos" (Trabajadora Social).

Sobre su rol en el proceso de reclutamiento de personas con discapacidad, la trabajadora social comentó:

"Nuestro trabajo se basa en los principios de derechos humanos, donde la inclusión es una de las áreas de mayor intervención. Cuando se solicita un proceso de reclutamiento para personas con discapacidad, se verifica que, al menos, el 30% de los postulantes cumplan con la condición de discapacidad, según lo indicado en su carnet. Además, se planifican los primeros acercamientos con los concursantes y, si es necesario, se realiza una visita domiciliaria para confirmar los aspectos básicos de su situación y necesidades. Esto garantiza que los postulantes tengan realmente la condición necesaria para participar" (Trabajadora Social).

Por último, para completar la investigación, se aplicó una encuesta a las personas con discapacidad para evaluar su comprensión sobre las acciones emprendidas por la trabajadora social en el proceso de integración laboral.

Tabla 1: Percepción sobre los prejuicios sociales hacia las personas con discapacidad durante su inclusión laboral

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	8	80
No	2	20
Total	10	100%

Fuente: Elaboración propia

El 80 % de los encuestados percibe que las personas con discapacidad enfrentan prejuicios durante el proceso de selección laboral, mientras que el 20 % opina que estos no influyen en la contratación.

Tabla 2: Opiniones sobre el papel de la Trabajadora Social en la inclusión laboral de personas con discapacidad

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Apropiado	7	70

Eficaz	2	20
Inadecuado	1	10
No tiene opinión o desconoce	0	0
Total	10	100

Fuente: Elaboración propia

Las personas que participaron en la encuesta manifestaron que el 70 % considera adecuados los procesos de intervención de la Trabajadora Social. Por otro lado, el 20 % evaluó estos procesos como eficientes, mientras que el 10 % los calificó como insuficientes. Finalmente, un pequeño porcentaje se abstuvo de opinar o no sabe cómo calificarlos.

Tabla 3: Percepción sobre el proceso de inclusión de personas con discapacidad en la empresa

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Adecuado	4	40
Eficiente	3	30
Insuficiente	1	10
No sabe/no opina	2	20
Total	10	100%

Fuente: Elaboración propia

Según los resultados de la encuesta, el 40% de las personas con discapacidad participantes consideran que los procesos de incorporación laboral realizados por la empresa son adecuados, seguido por un 30% que los perciben como eficientes. Un 20% expresó no tener una opinión al respecto, mientras que un 10% considera que el proceso es insuficiente.

Aquí tienes la información organizada en formato de tabla:

Tabla 4: Intervenciones de la Trabajadora Social durante el proceso de postulación y selección

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Visita Domiciliaria	5	50%
Entrevista por algún medio (llamadas, correos, etc.)	3	30%

Contacto por medio de la red de apoyo (familiares o vecinos)	1	10%
No sabe/no opina	1	10%
Total	10	100%

Fuente: Elaboración propia

En relación al contexto social de las personas con discapacidad en procesos de inclusión laboral, los participantes en la encuesta informaron que el 50% recibió una visita domiciliaria de parte de la Trabajadora Social de la empresa. Por otro lado, el 30% indicó haber sido entrevistado por dicha profesional. Un grupo significativo, que representa el 10%, mencionó que el contacto se realizó a través de familiares y vecinos, mientras que el 10% restante señaló no saber o no desear comentar sobre el tema.

4. DISCUSIÓN

La búsqueda de empleo para personas con discapacidad se enfrenta a un desafío desde diversas perspectivas sociales, debido a que la sociedad no realiza cambios significativos en sus concepciones, tendiendo a considerar a estas personas como poco productivas. Sin embargo, es esencial reconocer el talento único de cada individuo y fomentar la confianza en sus capacidades. En este sentido, la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT señala que:

"Las personas con discapacidad son buenos empleados y confiables. Muchos casos muestran que su nivel de productividad es comparable, las tasas de accidentes son más bajas y la retención laboral es superior entre los empleados con discapacidad en comparación con el personal general de una empresa" (OIT, 2010, p. 9).

Es crucial establecer procesos transparentes para la participación de personas con discapacidad en el entorno laboral, generando confianza en su gestión dentro de las instituciones, evitando así riesgos psicosociales en este grupo vulnerable. Su contribución puede ser significativa en las empresas donde trabajen. Como afirman Alcover y Pérez (2011):

"La incidencia de los riesgos de carácter psicosocial puede ser mayor en el colectivo de los trabajadores con discapacidad que en la población general" (p. 216).

Por lo tanto, no se debe limitar a las personas con algún tipo de impedimento, sino incluirlas en los procesos de selección laboral para promover una sociedad diversa en el ámbito laboral. Las empresas enfrentan el desafío de alinearse con los valores y la diversidad de la sociedad. Incorporar personas con discapacidad, un grupo que representa el 10% de la población, fortalece esa identidad y aporta

beneficios, mejorando la conexión con un público creciente. Como señala Gil (2015):

"Incorporar personas con discapacidad a los equipos – un sector que representa el 10% de la población- fortalece esa identidad y tiene un retorno positivo para la empresa, haciendo que conecte mejor con un creciente público potencial" (pár. 4).

Abordar esta problemática social implica superar factores negativos relacionados con la exclusión de personas que, debido a su situación, han quedado fuera del ámbito productivo. En este contexto, la intervención del Trabajo Social se presenta como una alternativa para mitigar la problemática a través de acciones profesionales. Mercado y García (2010) subrayan:

"El trabajo social se encarga de diseñar y ejecutar el proyecto de intervención individual, y el seguimiento de los objetivos propuestos es una función propia del trabajo social que puede realizarse sin dificultad en diferentes ámbitos, como el laboral o educativo" (p. 58).

Es fundamental tener en cuenta que, debido a su formación, los profesionales en Trabajo Social abordan estas problemáticas de manera sistémica, buscando alternativas para su solución. Además, consideran al individuo como un participante activo en el proceso, respetando el principio humano de que cada persona tiene derechos que no deben ser vulnerados por la sociedad, mucho menos ser excluidos debido a limitaciones de cualquier tipo.

5. CONCLUSIÓN

En relación con la intervención de la Trabajadora Social, se resalta su contribución a la gestión, ya que realiza actividades de inserción y seguimiento de casos, brindando acompañamiento, orientación y apoyo durante el proceso de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. A través de este enfoque, identifica las capacidades y potencialidades de cada individuo con discapacidad, lo que también le permite seleccionar a la persona más adecuada para desempeñar determinadas funciones.

El rol profesional de la Trabajadora Social en la Institución es destacado por su capacidad de empoderar su intervención, generando espacios de inclusión laboral, lo cual se considera una herramienta crucial para la inclusión social, ya que promueve la autonomía personal, la independencia económica y hábitos de responsabilidad en las personas a las que se les brinda intervención.

Es esencial la participación del Trabajo Social en las instituciones, dado que sus profesionales son los más capacitados para contribuir a la creación de nuevas políticas públicas. Además, abordan diversos problemas sociales basados en las

necesidades de los ciudadanos y grupos vulnerables, identificando las estrategias más eficaces para ofrecer soluciones dentro de las instituciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcover de la Hera, C. M., & Pérez Torres, V. (2011). Trabajadores con discapacidad: Problemas, retos y principios de actuación en salud ocupacional. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 57, 206-223. <https://doi.org/10.4321/S0465-546X2011000500013>
- Código del Trabajo. (2012). Código del Trabajo. lexis. <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf>
- Constitución de la República del Ecuador. (2008a, octubre 12). Constitución de la República del Ecuador. Educacion.gob.ec. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Constitución.pdf>
- Constitución de la República del Ecuador. (2008b). Mesicic4_ecu_const.pdf. lexis. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Convención Interamericana. (2004). Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/convencion_interamericana.pdf
- Derecho Ecuador. (2018, octubre 26). INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Derecho Ecuador. <https://www.derechoecuador.com/inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad>
- Espinoza Mina, M., & Gallegos Barzola, D. (2018). Inserción laboral de las personas con discapacidad en Ecuador. 39(51), 1-12.
- Federación Nacional de Ecuatorianos con discapacidad física. (2020, junio 12). FENEDIF. <http://www.discapacidadesecuador.org/sil/index.php?btnpagina=pagina-publico-antecedentes>
- Gil, I. (2015, noviembre 25). Contratar personas con discapacidad: Ventajas cuantitativas y cualitativas. *Diversidad e inclusión*. <https://fundacionadecco.org/azimut/contratar-personas-con-discapacidad-es-rentable-justo-y-responsable/>
- González, D. E. L. (2016). 608104 EL MÉTODO PERICIAL. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/107-2016-02-17-El%20M%C3%A9todo%20Cient%C3%ADfico.pdf>
- Jiménez Fernández, A. (2016). El papel del trabajador social en los equipos integrales de los centros ambulatorios de atención a drogodependientes en la Comunidad de Madrid [Tesis de Doctorado, Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/38754/1/T37602.pdf>
- Kisnerman, N. (2005). Pensar el Trabajo Social—Una introducción desde el construccionismo (segunda). Lumen Hvmanitas. https://www.fhyce.edu.py/wp-content/uploads/2020/08/Pensar_el_Trabajo_social.pdf
- Lalvay Guamán, E. M., & Urgilés León, S. J. (2016). Trabajo Social en la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad [Universidad de Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25202/1/tesis.pdf>
- Ley Orgánica de Discapacidades. (2012, septiembre 25). *Ley_organica_discapacidades.pdf*. consejo de discapacidades. https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
- Mercado-García, E., & García-Vicente, L. M. (2010). La inserción laboral de las personas con discapacidad: Una salida profesional para trabajadores sociales. *Occupational integration for the disabled: a career opportunity for social workers*. *Portularia*, 10(1), 51-60. <https://doi.org/10.5218/prts.2010.0004>

- Morate, P. (2013, mayo 5). Discapacidad: Un proceso de adaptación y superación. *Ethic*. <https://ethic.es/2013/05/discapacidad-un-proceso-de-adaptacion/>
- Muñoz, A. M. C., & Quintana, P. A. (2019). La inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. *Espirales Revista Multidisciplinaria de Investigación*, 3(30), Article 30. <https://doi.org/10.31876/er.v3i30.618>
- Naciones Unidas. (1948). La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas. United Nations; United Nations. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Naciones Unidas. (2020). Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad. https://www.un.org/es/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_spanish.pdf
- Oficina de Actividades para los empleadores de la OIT. (2010). Discapacidad en el lugar de trabajo: Prácticas de las empresas. Oficina Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/publications/working_paper_n3_sp.pdf
- Sánchez, A., Ruilova, V., & Paladines, I. (2010). Intervención del Trabajador Social en el Proceso de Inclusión de las Personas con Discapacidad en el ámbito laboral [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Loja]. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3323>

Declaración de Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no presentan conflictos de intereses relacionados con este estudio y confirman que todos los procedimientos éticos establecidos por esta revista han sido rigurosamente respetados. Asimismo, garantizan que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra revista académica.